

Статьи Хмельника С.И.

(статьи в журнале ДНА см. в отдельном каталоге)

052	Многокритериальная задача о назначениях	3588639	https://doi			Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, 4, 1977
045	Некоторые математические модели планирования вычислительного процесса	3588646	https://doi			Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, 1976, N5, с.113-119
112	Поисковые процедуры с геометрическими кодами	3588649	https://doi			Кибернетика, АН УССР, 1990, N6, с. 8-12
133	Принцип экстремума в электрических цепях	3661365	https://doi	40254488	https://www.a	Повышение эффективности работы энергосистем: Тр. ИГЭУ. Вып. 6. - М.: Энергоатомиздат, 2003, 325-333 сс. ISBN 5-283-02595-0
085	<u>Применение графических дисплеев при проектировании подземного контура гидросооружений</u>	3590080	https://doi			ж. "Энергетическое строительство", 1986, #7, с. 12-14
492r	Электромагнитная волна в проводе переменного тока					ViXra: 1603.0020v2 https://vixra.
490	Поток электромагнитной энергии в проводнике с переменным током					ViXra: 1503.0068v1 https://vixra.
489	Конвекционные магнитные токи?					ViXra: 1606.0069v3 https://vixra.
487	Эксперимент для доказательства нарушения третьего закона Ньютона в униполярном двигателе			28917716	https://www.a	ViXra: 1501.0061v3 https://vixra.
474vr	Еще о природе Земного магнетизма					ViXra: 1605.0004v1 https://vixra.
463vr	Эксперимент, подтверждающий существование четвертой электромагнитной индукции					ViXra: 1601.0215v1 https://vixra.
408	Морские течения и гравитомагнетизм					ViXra: 1507.0113v1 https://vixra.
323vr	Вторая математическая модель шаровой молнии					ViXra: 1605.0280v1 https://vixra.
288r	Поток электромагнитной энергии в проводе и двигатель Мильроя					ViXra: 1510.0396v2 https://vixra.
154.2	Пространство, время и лягушки	8346905	https://doi			SciTecLibrary.ru
316	Принцип экстремума полного действия в некоторых областях физики	8346992	https://doi			
427	Принцип экстремума в электрических цепях	4394106	https://doi	40254488	https://www.a	
251.r	Принцип экстремума полного действия	3665731	https://doi			European research. 2011. № 10(13)

141.4	Вариационный принцип экстремума в электромеханических системах и его применение	3665631	https://doi			
130	Электрические цепи с нелинейными преобразователями и оперативная коррекция режима энергосистемы	3661467	https://doi			Институт "Энергосетьпроект", Москва
310	К обоснованию астрологии	3597643	https://doi			
311	10 в 13-ой степени	8351362	https://doi			
017	Несколько типов позиционных кодов функций	3581246	https://doi			Кибернетика, АН УССР, 1970, N5, с.50-55
006	Позиционное кодирование комплексных чисел	3581217	https://doi	88361387	https://www.a	Вопросы Радиоэлектроники, серия XII, выпуск 9, 1966
022	Алгебра многомерных векторов и кодирование пространственных фигур	3577580	https://doi			Автоматика и вычислительная техника, АН ЛССР, 1971, N1, с.66-70
007	Кодирование функций	3577487	https://doi			Кибернетика, АН УССР, 1966, N4
049	Метод расчета коэффициентов распределения при цифровом регулировании частоты и перетоков мощности	3577337	https://doi			Сб. "Труды ВГПИ и НИИ Энергосетьпроект", N8, 1976,
011	Омега-перцептрон	3576338	https://doi			Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, 3, 1968, с. 72-79
004	Специализированная цвм для операций с комплексными числами	3558330	https://doi			Вопросы радиоэлектроники, серия XII, выпуск 2, 1964